

PROIECTAREA EDUCAȚIEI JURIDICE DIGITALE: O NOUĂ MODERNITATE?*

DESIGNING DIGITAL LEGAL EDUCATION: A NEW MODERNITY?

CZU: 378.126:340:004

DOI:10.5281/zenodo.6615895

Rodica CIOBANU,
Dr.hab., conf.univ., USM

Summary

The issues addressed in this article are oriented towards arguing for the need to reshape the university legal education, starting from the particularities of the current context in which technology and complexity have revealed novel directions of action, research and development, but also new competences. With a slight reference to the challenges posed by the pandemic, it emphasises the future skills that need to be developed through legal education.

Keywords: *modernization, open society, skills, technology, education*

** Studiu realizat în baza Proiectului „Modernizarea mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului” (20.80009.1606.15), în cadrul Laboratorului de Cercetare Științifică „Drept Public Comparat și e-Guvernare”, Facultatea de Drept, USM.*

Contextualizare

Tehnologiile digitale au devenit omniprezente, iar dezvoltarea tehnologică a adus schimbări care erau de neînchipuit câțiva ani în urmă, implicând toate aspectele sociale și cotidiene ale vieții umane: modul în care comunicăm, atât în mediul profesional cât și în cel privat; modul în care se încheie tranzacțiile și se fac achiziții; modul în care funcționează mass-media; modul în care inteligența artificială își crează spațiu de confort în viața cotidiană; modul în care sunt partajate datele personale, modul în care învățăm și cercetăm și multiple alte aspecte ce au schimbat obișnuințele umane și socio-profesionale.

În condițiile actuale, dezvoltarea virtiginoasă a tehnologiilor informaționale au devenit un substrat fertil și un imbold major pentru o continuă modernizare a domeniilor științifice și a practicilor din cele mai diverse domenii. În prezent, spațiul informațional virtual facilitează transferul de cunoștințe, informații, experiențe și bune practici implementate și eficiente în diverse părți ale lumii, de aceea în societăți crește presiunea asupra guvernării și preferința pentru modernizare și standarde de viață mai înalte. Expansiunea tehnologiilor la scară mondială, digitalizarea masivă a sferelor vieții și activităților profesionale (în special în perioada pandemiei) au devenit un mediu favorabil dezbaterilor critice și posibilităților de liberă exprimare, un spațiu al pretențiilor înaintate guvernării, un areal al solidarizării, coalizării, susținerii ori respingerii politicilor promovate de autorități.

Faptul că a fost impusă identificarea unor formule alternative de organizare a sferelor de activitate socială și umană în perioada de pandemie pentru a menține continuitatea activităților prioritare și necesare, au indicat: - pe de o parte, că societățile nu au fost nici pe departe pregătite pentru astfel de provocări, că au dat dovadă de incapacitate de coalizarea, consolidare, solidarizare și responsabilizare a guvernărilor și cetățenilor în numele unui obiectiv comun; - pe de altă parte, au demonstrat necesitatea revizurii formatului actual, în care în societăți sunt cultivate valori și principii general-umane, precum și conștientizarea gradului de siguranță pe care îl avem în raport cu fundamentele pe care au fost constituite statele contemporane. „Ceea ce cu siguranță sesizăm că s-a produs datorită pandemiei este: - saltul tehnologic și digitizarea masivă a vieții umane și sociale; - necesitatea revizuirii fundamentelor normative și axiologice ale relațiilor sociale și a ființei umane” [1, p.159]. În aceste condiții ale tehnologizării, informatizării și digitizării, parcursul spre modernizare a devine un proces ireversibil, dar care trebuie dirijat din punctul de vedere al raționalității teoretice, dar și al unei raționalități practice.

Argumente ale schimbării

Printre concluziile formulate la reuniunea extraordinară a Consiliului European din 1-2 octombrie 2020 se menționează că „Pandemia de COVID-19 a subliniat, necesitatea de a se accelera tranziția digitală în Europa, iar valorificarea oportunităților oferite de această tranziție este esențială pentru consolidarea bazei economice, asigurarea suveranității tehnologice, consolidarea competitivității la nivel mondial, facilitarea tranziției verzi, crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea vieții cetățenilor” [2]. La fel, liderii europeni accentuează necesitatea de a proteja valorile UE și drepturile fundamentale ale cetățenilor, care trebuie să fie element-cheie ale tranziției digitale, considerând necesar Comisia Europeană să elaboreze o busolă cuprinzătoare pentru dimensiunea digitală (*Digital Compass*) care să exprime prioritățile digitizării pentru 2030. Pe aceeași undă, PNUD indică următoarele: noua etapă a răspunsului la criza COVID-19 se va axa pe sprijinul autorităților în a privi dincolo de recuperare, către anul 2030, prioritizând și gestionând complexitatea a patru domenii: **guvernarea, protecția socială, economia verde și revoluția digitală** [3].

Concomitent, se fac auzite voci care atenționează asupra anumitor pericole care tot mai mult s-au profilat în ultimii ani. Autorul articolului *Guvernanța tehnologică într-o ordine juridică globală descentralizată* [4] indică tendința spre naționalism și îndepărtarea de multilateralism, tranziția spre politici de interior, ca o consecință a unui concurs de factori mai puțin economici și mai mult de natură legală și etică, care centreează promovarea intereselor țărilor. Acesta susține: „La începutul anului 2021, situația politică internațională este tensionată și trebuie în mod firesc, să fim prudenți (...). Riscurile nu sunt proprii sau specifice proprietății intelectuale sau tehnologiei, dar conflictele privind proprietatea intelectuală și tehnologia au jucat un rol semnificativ în tendința de deconcentrare” [4]. Ca rezultat,

COVID 19 și războiul din Ucraina au confirmat tensiunile și tendințele conflictuale și au întărit convingerea că statele trebuie să fie autosuficiente și capabile de a-și soluționa problemele, de a putea răspunde la cele mai diverse provocări ale timpului, dar și să-și dezvolte capacități de cooperare și colaborare la nivel regional și global. Concomitent, tehnologia și inovația au devenit cele care au demonstrat avantajele statelor care au ținut pasul cu timpul și dezavantaje pentru cei care au stagnat.

Noțiuni precum *Guvernanță tehnologică*, *Guvernare deschisă*, *Știința deschisă*, *Platforme deschise* etc. au devenit tot mai populare. Spre exemplu teoriile cu referire la guvernare și administrare în sectorul public, dar și cele cu referire la tehnologiile informaționale au înaintat conceptul de Guvernare deschisă „un concept atractiv în mod inerent pentru factorii de decizie politică și pentru cetățenii cu spirit reformator, iar susținătorii deschiderii ca instrument pentru inovare, antreprenoriat, relații sociale mai bune și forme democratice de participare și de luare a deciziilor” [5]. Ideea guvernării deschise o regăsim și în conținutul strategiilor de dezvoltare, indicându-se că deschiderea și împărtășirea datelor și informațiilor publice constituie o politică esențială în construirea unui guvern deschis, mai responsabil și mai eficient” [6]. La fel și noțiunea de *Știință deschisă*, devenită preferențială atât în raport cu organizarea, efectuarea, evaluarea, utilizarea, cât și diseminarea rezultatelor cercetării în contextul promovării și valorificării la nivel global a rezultatelor obținute în cadrul cercetării științifice instituționale naționale. Prin raportare la schimbările în curs de desfășurare și la eforturile asumate de factori de decizie și autorități de reglementare de a se clarifica în chestiuni legate de legislație și politicile care guvernează procesele de tehnologizare și inovare actuale, sigur că aceste formule au devenit tot mai prezente în mediile specializate, dar și în spațiul public. Anume în contextul tendințelor de ultimă oră și se reiterează dependențe și interdependențe dintre guvernare, drept, cercetare, inovare și tehnologie, etc. ce au demonstrat că sunt necesari pași importanți de urmat și de realizat la nivel de state, în direcția revizuirii formatului în care acestea sunt practicate și susținute în acțiuni instituționale.

Multiplele beneficii cu care vine tehnologia nu sunt lipsite de provocări semnificative, care necesită nu doar o legislație funcțională, pe potriva competiției și inovației tehnologice, capabile de a combate conținuturi ilegale, de a asigura libertăți fundamentale (libertatea de exprimare, libertate presei ș.a.) și democrația, dar și capacități și competențe de a valorifica oportunitățile deschise de tehnologie. În politicile Europene digitizarea se prezintă ca esențială pentru politicile asumate în special cele care au fost necesare ca răspuns la criza Covid 19 pentru a aduce beneficii și creșterea rezilienței sociale. Programul Europa Digitală (Digital Europe) [7] a fost conceput pentru a aduce tehnologia mai aproape de companii și oameni prin investiții în domenii precum: supercalculatoare, inteligență artificială, securitate cibernetică, competențe digitale avansate, asigurarea folosirii tehnologiilor digitale în societate și economie. La fel, au fost identificate necesități majore pen-

tru a asigura măsuri de securitate la nivel european cât și la nivel național, formulate competențe digitale pentru procesul de educație, necesare minimalizării decalajelor de cunoștințe și de operare cu tehnologiile, dar și pentru o creștere a competențelor pentru activități profesionale.

Competențe pentru o educație juridică de mâine

Tehnologia, într-adevăr, poate optimiza procese, poate facilita interacțiunea, poate aduce noi produse și servicii, adică poate avea multiple avantaje, dar oare poate tehnologia să ne facă mai buni, mai raționali, mai competenți, mai morali și mai pregătiți pentru a face față provocărilor sociale și umane? Oricare este formula în care tehnologia poate fi valorificată și încadrată în procesul educațional pentru a completa bagajul de cunoștințe și a contribui la creșterea nivelului de competență a studenților în general, și în cazul nostru a studentului la drept în mod particular?

Facultățile de drept dezvoltă programe menite să exploreze modalități creative de a aduce tehnologia și dreptul împreună, la fel acestea sunt mediul favorabil pentru a pune în discuție abordările cu referire la impactul tehnologiilor asupra educației juridice, ținând cont de necesitățile mediului profesional și a impactului lor potențial (tehnologiilor) asupra viitorului profesiei. În acest sens, probabil că trebuie să reflectăm asupra fuziunii dintre practica juridică tradițională și instrumentele de lucru de mâine. Conștientizarea acestei dependențe este pilonul care configurează preferințele educaționale actuale și competențele necesare a fi înserate în programele de studii ale facultăților de drept. Or, până a vorbi despre o implicare mai substanțială a tehnologiilor în practică, chiar dacă ea este deja valorificată parțial, trebuie să ne orientăm spre formula în care tehnologia se valorifică în prezent, și dacă este necesară revizuirea ori canalizarea spre un alt format ori obiectiv al educației juridice și al formării de competențe necesare practicii profesionale. În această direcție opinia pe care o lansăm este cea prin care susținem necesitatea raționalizării eforturilor și cunoștințelor pentru creșterea eficienței și conectării la cerințele consumatorilor de servicii juridice. Educarea studenților în paradigma valorii și eficienței dreptului capabili de a oferi acces la justiție se impune în condițiile Republicii Moldova ca răspuns al solicitării din partea beneficiarilor de bază (a cetățenilor și a statului ca entitate). Și suntem noi oare capabili, în formatul actual, să implementăm această paradigmă educațională care se înscrie în expresia „toate noi și vechi sunt toate”.

Agenda europeană privind competențele [8] publicată de Comisia Europeană în 2020, se bazează pe cele zece acțiuni din *Agenda pentru competențe 2016 a Comisiei Europene* și conectată la alte strategii europene (Strategia digitală europeană, Strategia industrială, Strategia pentru întreprinderi mici și mijlocii, Planul de redresare pentru Europa) stabilește obiective, în baza unor indicatori cantitativi bine stabiliți, care urmează a fi atinse până în 2025. Agenda respectă primul principiu al Pilonului european al drepturilor sociale, care stabilește că „orice persoană are dreptul la educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții de calitate și favo-

rabile incluziunii, pentru a-și menține și dobândi competențe care să îi permită să participe pe deplin în societate și să gestioneze cu succes tranzițiile pe piața muncii” [8]. Din cele 12 acțiuni stipulate în conținutul agendei vom atrage atenția la trei care, în opinia noastră sunt cele de referință în proiectarea programelor de studii actuale: - una se referă la necesitatea unui consens asupra competențelor necesare (Acțiunea 1); - alta, exprimă susținerea inițiativelor universităților și a oamenilor de știință (acțiunea 5); - cea de-a treia, încurajarea competențelor transversale și antreprenoriale (acțiunea 7). Completând aceste acțiuni cu cele cinci categorii de cunoștințe și competențe necesare juristului de mâine, identificate (de colaborare; proiectare; management de proiect; rezolvarea problemelor; și învățare pe tot parcursul vieții) de către autorul R. Sussking [9], atunci înțelegem că educația juridică tradițională nu reflectă, nu răspunde acestor competențe multilaterale. Și, odată ce tendința din ce în ce mai mult va fi spre multidisciplinaritate, trebuie să ne determinăm asupra modului în care ele vor fi înserate în procesul educațional de astăzi.

Având ca reper aceste competențe, ne orientăm asupra priorităților la nivel național, care urmează a fi puse în aplicare în următorii ani în domeniul educației juridice inițiale, adică formarea profesională, precum și în raport cu promovarea conceptului de învățare pe tot parcursul vieții. Argumentul este cel care rezultă din oportunitățile oferite de societatea informațională, dar care, pentru a fi valorificate în beneficiul personal, profesional și social, vor fi dependente de capacitatea persoanelor de a-și dezvolta competențe adecvate favorabile incluziunii. Cea mai importantă investiție pe termen lung rămâne a fi cea centrată pe oameni, dar prea puțini dintre ei participă la activități de învățare periodice după educația și formarea inițială, deoarece adesea fie nu dispun de resurse financiare sau de timp pentru a se perfecționa și a dobândi noi competențe sau nu sunt conștienți de oportunitățile de învățare și de beneficiile acestora. „Educația trebuie raportată azi la mize psihologice, culturale, economice, sociale având competențe multiple și adesea contradictorii. Finalitatea sa ultimă este găsirea formelor de libertate, egalitate, solidaritate, demnitate, prosperitate în societatea post-modernă” [10].

În loc de concluzii

Ce putem face ori care ar trebui să fie atitudinea pe care poate instituția de învățământ s-o adopte pentru a contribui la creșterea calitativă a pregătirii profesionale în condițiile actuale de tehnologizare, pentru a avea o forță de muncă calificată?

Răspunsul este extrem de simplu, probabil – modernizarea educației juridice. Conceptul de modernizare a educației și formării profesionale a Comisiei Europene [11] indică necesitatea unei formări orientate spre competitivitate durabilă, echitate socială, reziliență, competențe care definesc principiile educației. La fel, se reiterează dreptul fiecărei persoane la educație de calitate, formare și învățare necesare pentru o incluziune favorabilă. De aceea, pentru a iniția moder-

nizarea, este necesar să optăm pentru evaluarea și conștientizarea situației actuale din sistemul educațional și cel profesional, al caracterului complex și multilateral al problemelor, al rolului tehnologiilor și al modului în care acestea influențează dezvoltarea și aplicarea dreptului, precum și considerarea multiplelor probleme de natură etică (cele care se referă la persoană, controlul informației, ș.a.) - toate indică spre acțiuni necesare în vederea re-formatării parcursului educațional profesional.

În acest sens, managementul educației juridice devine o tehnologie specializată de răspuns la provocările de mâine, iar tehnologia, ca instrument al cunoașterii, ca instrument al conectării discursului academic la practicile juridice și în calitate de capacitate de adaptare rapidă la nevoile pieței serviciilor juridice și garantarea competențelor pentru viață și dezvoltare profesională. Astfel, Facultatea se prezintă atât ca centru educațional și de cercetare bazat pe inovare, capabil de a identifica indicatori de calitate și competență a serviciilor educaționale juridice, iar Societatea deschisă și Știință deschisă anunță schimbări nu la nivel de retorică, dar la nivel de acțiuni, anunță o nouă modernitate - **modernitatea și modernizarea juridică a tehnologiei, a informațiilor, a cunoștințelor și competențelor.**

Referințe bibliografice:

1. Ciobanu R. Relevanța sinergiilor sociale în diminuarea impactului crizei pandemice. În: *Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie*. Chișinău: Tipografia LexonPrim. 2021, pp. 134-169.
2. Reuniunea Consiliului Europei din 1-2 cotombrie 20220. [citât 05.03.2022]. Disponibil: <https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/a-digital-future-foreurope/>.
3. PNUD. [citât 05.03.2022]. Disponibil: <https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/coronavirus.html>
4. Frederick M. Abbott. Technology Governance in a Devolved Global Legal Order. [citât 05.03.2022]. Disponibil: <https://frederickabbott.com/content/technology-governance-devolved-global-legal-order-lessons-china-usa-strategic-conflict>.
5. Ingrams A., Piotrowski S., Berliner D. Learning from our Mistakes: Public Management reform and the Hope of Open Government. In: *Perspectives on Public Management and Governance*, Volume 3, Issue 4, December 2020, Pages 257–272. [citât 05.03.2022]. Disponibil: <https://academic.oup.com/ppmg/article/3/4/257/5721733>
6. Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani. [citât 05.03.2022]. Disponibil: <https://acad.ro/bdar/strategiaAR/doc14/Strategia-Sinteza.pdf>.

7. Programul Digital Europe. [citat 05.03.2022]. Disponibil: [https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/O227\(COD\)&l=en](https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/O227(COD)&l=en).
8. European Skills Agenda (ALMA). [citat 05.03.2022]. Disponibil: <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en>.
9. Sussking R. The future of Law. Facing the challenges of information technology. Oxford: Clarendon Press, 1996.
10. Niculicea S. Rolul educației în formarea capitalului uman în România. Craiova: Editura Universitaria Publishing House, 2007.
11. Skills for jobs. [citat 05.03.2022]. Disponibil: <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1507&langId=en>
12. Employment, Social Affairs and Inclusion. Comisia europeană. [citat 05.03.2022]. Disponibil: <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1223&furtherNews=yes&newsId=10118>.